

BUXORO SHARQ DURDONASI

Fayzullayeva Sohiba Rasulovna.

*Buxoro viloyati, Buxoro shahri, 2-sonli umumiy o`rta ta`lim
maktabi Tarix fani o`qituvchisi*

Kuybisheva Oydin Pulatovna.

*Buxoro viloyati, Buxoro shahri, 2-sonli umumiy o`rta ta`lim maktabi
ingliz tili fani o`qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro shahri nomi tarixiy obidalari va dunyoga mashhur taniqli bo`lgan shaxslari haqida yoritilgan .

Kalit so`zlar: Nyumi, so`g`d, tarix ,estetik, masjid, madrasa,zindon, Injil, Zardushtiylik, Ayub , Islom cho`qqisi, Buxoroi sharif, muqaddas shahar.

Buxoro shahri sharqning mashhur qadimiy shaharlaridan biri. Arxeologik ma`lumotlarga ko`ra, Buxoroga miloddan avvalgi VI asrda asos solingan. Zarafshon daryosining quyi oqimida joylashgan Buxoro shahri va uning atrofidagi yerlar qadimda nihoyatda xushmanzara –Hayvonat, o`simlik dunyosi betakror , ko`l va oqar suvlarga boy bo`lib, tarixchi Narshaxiyning “Buxoro tarixi ” asaridagi ma`lumotlar buni tasdiqlaydi.

Shuningdek, shaharning yoshini aniqlash maqsadida butun Buxoro vohasi bo`ylab – Poykent qo`rg`oni, Vardonze, Romitan, Varaxsha, Xo`jabo`ston, Oqsochtepa va boshqa shahar xarobalarida keng arxeologik qazishmalar olib borildi va quyidagicha xulosaga kelindi: ”Zarafshon daryosining quyi oqimidagi manzilgohlar (Miloddan avvalgi 2-ming yillikning 2-yarmi) dayoq vujudga kelgan”.

Buxoro shahri qadimda qanday nomlangani noma`lum. Milodiy V asrga oid Xitoy manbalarida Buxoro shahri **Nyumi** tarzida tilga olinib kelgan . Binobarin, shaharda shu nomdagi mulk hukumdorining qarorgohi ham bo`lgan.Tan imperiyasining VII asrga oid salnomalarida Buxoro shahri An (Ango), Ansi, Bixo,

shaklda qayd etib o`tilgan. Keyinchalik shahar har xil nomlana boshlagan. Arab qadimiy manbalarida u Bumiskat, Madinat us-sufriya, Numijkat (so`g`dcha numij yoki namich degani mashhur degan ma`noni anglatadi) tarzda keltirilgan. Qadim zamonlarda yashagan mahalliy mualliflarning fikricha, shaharning nomi Buxor, ya`ni “Sanamlar turgan ibodatxona” ma`nosini anglatuvchi bir so`zdan kelib chiqqan. Etimologlarning fikriga ko`ra Buxoro nomi sug`diylarning “buharak” so`zidan kelib chiqqan va “baxtli joy” deb tarjima qilingan.

O`rta asrlarda Buxoro Markaziy Osiyodagi barcha Musilmonlarning muqaddas shahri bo`lgan edi, bunda nafaqat diniy hurmat e`tabor, balki estetik tuyg`ular ham ifodalangan.

Yirik poytaxt-markaz bo`lgan Buxoro shahri nafaqat o`zining masjid-u madrasalari, maqbara-yu mozorlari bilan, balki saroylar-u, hashamatli uylar, karvon-saroylar, hammomlari va ko`p gumbazli savdo majmualari bilan mashhur edi. Shaharda ko`chalarning kesishuvida –guzarlarda qurilgan Toqi Zargaron (“Zargarlarning Gumbazi”), Telpakfurishon (“Telpaklar sotuvchilarning gumbazlari”) va Toqi Sarrafon (“Pul almashtiruvchi sarroflarning gumbazlari”) saqlangan, ular hozirgacha savdo rastalari sifatida ishlatilmoqda.

Buxoroda Samoniylar davri inshoatlaridan Samoniylar maqbarasi - Markaziy Osiyodagi eng ko`hna musulmon me`moray inshoati va butunlay pishiq g`ishtdan ilk bino bizning davrimizgacha saqlanib qolgan. Samoniylar davridayoq Buxoro o`tmishiga bag`ishlangan asarlar paydo bo`la boshlagan. Shunday asarlardan biri Muhammad Narshaxiy tamonidan Samoniy Nuh ibn Nasr uchun yozilgan “Buxoro tarixi” asaridir.

Islomda eng Muqaddas shaxslardan biri shayx Bahovaddin Naqshband, so`filar ta`limotining asoschisi, buxorolik misgar edi. Shayxning go`rini ziyorat qilish Makkaga borib bajariladigan haj marosimiga tenglashtirilar edi. Bahovaddin Naqshbandning maqbarasi hozir ham shaharning eng muqaddas joyi deb hisoblandi. Buxoroda dunyoga taniqli bo`lgan Narshaxiy, Yirik shoir Rudakiy va Daqiqiyalar yetishib chiqqan.

Buxoroga asos solinishi qadim-qadimgi asrlar tubiga borib taqaladi.

1997-yilda YuNESKO ning qaroriga ko`ra butun madaniy dunyo uning 2500-yilligini nishollagan edi. Afsonalar shaharning paydo bo`lishini tarixiy shaxs Zardushtiylik xudolaridan biri- Siyovush bilan bog`laydi. Buxoroning eng qadimgi qismi uning qal`asi- Ark hisoblanadi, bu yerda arxeologlar Milloddan avvalgi IV-III asrlarga oid bo`lgan ba`zi topilmalar borligini aniqlashgan. Bu balandligi 20 metr bo`lgan tepalik bo`lib, u yerda ilgari Buxoro amirining saroyi, uning xarami, xazinasi, qurol-yarog`i saqlanadigan xonalari, o`ta xavfli jinoyatchilar uchun zindon bo`lgan. Hozirgi paytda ular tiklanmoqda.

Buxoroning eng qadimgi yodgorliklaridan biri X-asrning boshida Samoniylar sulolasining asoschisi tamonidan qurilgan Ismoil Samoniy maqbarasidir. Samoniylar maqbarasi O`rta Osiyoning memorchiligida bizgacha yetib kelgan, pishiq g`ishtdan qurilgan birinchi bino bo`lib, bunda g`ishtlar ham qurilish uchun, ham bezatish uchun ishlatilgan.

Shaharning asosiy va eng baland ko`tarilgan inshoati – 1227-yilda qurilgan Kalon minorasidir. Buxoroning sathidan 47 metr ko`tarilib turgan ulkan minoradir.

Chashma-Ayub mozorining barpo etilishi ham XII-asrga oid. Afsonalarga qaraganda, Injildagi payg`ambarlardan biri Ayub (lov) Buxoroning bu suvsiz qismidan o`tayotganda hassasi bilan yerga urgan- natijada bu yerda toppa-toza, shifobaxsh suvli buloq paydo bo`lgan. XIV asrda Amur Temur o`zining yurishlaridan birida olib kelgan Xorazmlik ustalar buloq va quduq ustidan bino barpo qilgan.

Bundan tashqari Buxoroda Bo'yonqulixon maqbarasi, Ulug'bek madrasasi, Mir Arab madrasasi, Qo'shmadrassa majmuasi, Chor Bakr me'moriy majmuasi, Xo'ja Zayniddin masjidi, Ko'kaldosh madrasasi, Nodir Devonbegi xonaqohi, Abdulazizxon madrasasi kabi inshoatlari bor

Musilmon allomalari, Mutafakkirlarning , me`morlarning va shoirlarning ko`p asrlik ijodiyoti tufayli shahar “Islom cho`qqisi”, “Buxoroi sharif”, “Muqaddas shahar” kabi faxrli unvonlarda musharraf bo`lgan. O`ylaymizki Buxoro shahri haqiqatdan ham shu unvonlarning barchasiga loyiq.

Xulosa o`rnida, hozir Buxoro hududida bir asrdan ko`proq vaqt oldin qurilgan, turli davrlarga tegishli bo`lgan 140 dan ortiq yodgorliklar, daha va mavzalar saqlanib qolgan . Buxoro nazm va ertaklar shahri deb ham ataladi, chunki butun eski shahar afsonalar va hikoyalar bilan o`ralgan .

Qadimiy sharqona ertakning muhitiga tushib qolishni istasangiz , Buxoroning eng diqqatga sazovor joylarini ziyorat qiling.

- Poi-Kalon me`moray yodgorligi
- Ark qal`asi
- Samoniylar maqbarasi
- Chashmai Ayub maqbarasi
- Magaki Attari masjidi
- Mirzo Ulug`bek madrasasi
- Mir arab madrasasi
- Labi Hovuz ansambili va boshqalar.

Shaharning tarixiy qismi 1993 yilda YUNESKOning Umumjahon merosi ro`yxatiga kiritilgan.

Biz mana shunday go`zal shaxarda yashar ekanmiz bundan unimli foydalanib ingliz tili fani o`qituvchilari bilan birgalikda shaxrimizga kelgan chet el fuqorolari va turistlarga qo`limizdan kelguncha yordam berib shaxrimiz haqida qiziqarli ma`lumotlar berishga harakat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Herman Vamberi “Buxoro yoxud Movaraunnahr tarixi”. 1990-yil
2. Hushboq Rahim “Buxoro qasidasi” Toshkent 2010-yil G`afur G`ulom nashriyoti.
3. Samoviddin Husenov “Chor Bakr” Toshkent 2001-yil Sharq nashryoti.
4. “Buxoro sharq durdonasi” Sharq nashryoti 1997-yil 318-bet